

СПОСОБЫ ПРОИЗВОДСТВА СОЕДИНИТЕЛЕЙ ФУРАНО

Якубова Нигора Мамадиёр кизи

Учитель кафедры химии, Ферганский государственный университет

E-mail: nigorayakubova1991@gmail.com

АННОТАЦИЯ Исследовано влияющей факторы на образования в реакции конденсации фурфурола с ацетоном и монофурфурилиденацетон (МФА) с фурфуролом. уточнено механизм образование дифурфурилиденацетона, кторые дало возможности разработка инавационное технологического процесса получения фуран-эпоксидных связующего.

Ключевые слова: Фурфурол, ацетон, монофурфурилиденацетон, эпоксидная смола конденсатция, гидроокси натрие.

ABSTRACT The factors influencing the formation of furfural with acetone and monofurfurylidene acetone (MFA) with furfural in the condensation reaction were studied. The mechanism of formation of difurfurylidene acetone was clarified, which made it possible to develop an innovative technological process for the production of furan-epoxy binders.

Key words: Furfural, acetone, monofurfurylidene acetone, epoxy resin condensation, sodium hydroxy.

Введение

Фурфурола используется для получения фурановых связующей, в производстве пластмасс, синтетических смолы, в качестве растворителя, для получения пестицидов, фунгицидов, для получения лекарственное соединение фурацилина, фурадонина, фураксолонна и других продуктов.

В настоящее время общий объем производства фурфурола в мире составляют более 450 тыс. т в год. Лидерами производства фурфурола являются Китай, Южная Америка, США, Россия. В Росси Кировский

биохимический завод, производящий товарный фурфурол только из паров самоиспарения гидролизата на установке производительностью 2300 т товарного фурфурола в год.

Фурфурольно-ацетоновых смолы ФА; ФАМ это тип синтетических смол, полученных на основе альдольно-кратоновой конденсации фурфурола и ацетона в щелочного катализатора. Ацетон и фурфурол являются доступным химическим сырьём, при чём фурфурол получают как побочный продукт при сульфатной варке различных с/х отходов (кукурузных кочерыжек, древесная щепа, опилки и т.д.) [1-8].

Как альдегид, фурфурол способен ко всем характерным для соединений этого класса реакциям и обнаруживает при этом большое сходство с бензойным альдегидом и другими ароматическими альдегидами. Поэтому легко происходит реакция Каницаро с образованием фурфурилового спирта и натриевой соли перослизевоы кислоты. При конденсации фурфурола и непредельных фурановых альдегидов с высшими гомологами ацетона в присутствии щелочного кализатора легко образуются фурфурилиден - (метил, пропил, бутил, гексадиен, гептадиен) – кетоны.

А снижение фурфурола при этом наблюдается от 99±1% до 40±1%, хотя при этом в реакционной массе не наблюдается образование ДИФА. Повышенный расход катализатора при пониженных температурах, очевидно, можно объяснить возможностью протекания реакции Канницаро, Этот факт подтверждается и УФ-спектрами, приведенными на рис.2.

Из приведенных спектров видно, что наблюдается резкое снижение интенсивности поглощения при $\lambda_{\max}=270$ нм, соответствующего максимуму поглощения фурфурола, и отсутствует поглощение в других областях спектра (кривые 1-5, рис.1). После нейтрализации реакционной смеси 0,01н HCl вновь наблюдается восстановление интенсивности поглощения при $\lambda_{\max} =270$ нм, эта величина резко возросла до $83\pm 2\%$, что можно связать с выделением первоначального связанного фурфурола. УФ-спектральные исследования четырехкомпонентной системы фурфурол-ацетон-гидроокись натрия-спиртоводная смесь показали, что при $+5^{\circ}\text{C}$ кривые поглощения тлеют максимумы при $\lambda_{\max}=250$ нм. (появление комплекса фурфурол +гидроокись натрия). Далее в присутствии ацетона протекают реакции образования монофурфурилиденацетона (появление максимума при $\lambda_{\max}=310$ нм.) и продукта с максимумом при $\lambda_{\max}=330$ нм. Из проведенных исследований можно сделать вывод, что протекание основной реакции – образования ДИФА протекает по ряду последовательных реакций с образованием промежуточных соединений.

В обеих исследуемых системах образование ДИФА протекает с участием промежуточного комплекса натрий гидроксифурфуральдегидата указанный комплекс достаточно устойчив при пониженной температуре и в этих условиях в обеих системах усиливаются побочные процессы реакция каницаро образованием фурилового спирта и натриевой соль приослизвая

кислоты и поэтому выход ДИФА от теоритического составляют всего 80-85%. При повышенной температуре комплекс неустойчив и выделяющийся в момент его распада фурфурол в активной форме участвуют в реакциях конденсации с ацетоном. Использование в качестве растворителя воды в реакции конденсации фурфурола с ацетоном и монофурфурилиденацетона с фурфуролом показало, что скорость образования ДИФА в реакции конденсации фурфурола с ацетоном значительно больше, чем конденсации фурфурола с монофурфурилиденацетоном в водной среде. Изучение взаимодействия МФА с фурфуролом не только позволило выделить реакции II из общей схемы процесса, но и сделать вывод о правомерности этой схемы. С целью этого изучали конденсацию МФА с фурфуролом и двух молей фурфурола с одним молем ацетона при температуре 30 °С в присутствии 6,25 ммоль гидроокиси натрия, в воде, водно-спиртовом и спиртовом растворе. Сопоставление полученных данных позволило установить, что во интервале концентрации скорости образования ДИФА в обеих исследуемых системах близки между собой; причем более высокая скорость образования ДИФА в реакции конденсации фурфурола с МФА может быть объяснена неучтенным индукционным периодом образования ДИФА в реакции фурфурола с ацетоном.

В последние годы многочисленные работы посвящены изучению прочностных, адгезионных и деформационных свойств, проницаемости и химической стойкости в различных коррозионных средах полимерных замазок и графитонапольненных композиция на базе фурановых связующих, используемых при изготовлении технологических ванн, индукционных печей и труб, составов в шахтном и гидротехническом строительстве, изоляции железобетонных емкостей, а также при ремонте железобетонных сооружений. Однако очень мало рекомендаций и публикаций о промышленном применении пластобетонов и замазок, антикоррозионных покрытий и пресс материалов в различных отраслях промышленности и строительстве. Значительную часть в объеме общего производства пластмасс составят

высокопрочные, термостойкие, электроизоляционные и другие материалы со специфическими свойствами, в число которых входят композиционные материалы на основе фурановых связующих.

Фурановые смолы и полимерные материалы на их основе находят в настоящее время все более широкое применение. Это объясняется: во-первых, наличием комплекса ценных свойств (высокие деформационная теплостойкость, механическая прочность, стойкость к действию агрессивных сред) и, во-вторых, доступностью исходного сырья, получаемого биомасса является возобновляемым сырьем, в отличие от ископаемых видов сырья, таких, как газ, нефть и угля.

Мономер используется главным образом в качестве связующего при получении пресс-изделий с повышенной теплостойкостью и универсальной химической стойкостью, а также для совмещения с другими смолами. Является основой пасты «Бифурон ПЭ» (мономер ДИФА: низкомолекулярный полиэтилен =3:1), предназначенной для получения резино-технических изделий, комплектующих автомобилей, а также клей БОВ-1 сополимер мономера ДИФА с полистиролом применяются в качестве клеев для радиотехнике, электротехнике и электронике, также Дифурфурилиденацетон используются в качестве связующего для пластобетонов, для получения различных лаков, мастик, клеевых композиций, футеровочных составов, для производства электролизных ванн, в качестве активного разбавителя эпоксидных смол, для производства литьевых форм для выплавки стали и многое другое [11-18].

Литературы:

1. Sh Shukhratov, R Milašius, I Yakubov, R Maksudov, A Djurayev // [Determination of parameters of grates on rubber brackets of fiber material cleaners](#) // International Journal of Engineering and Advanced Technology // 2019.№2.page4263-4270

2. Razzoqov Baxtiyor, Yakubov Inomjon Daniyarovich // [Milliy oquv dasturi asosida innovatsion kasbga yonaltirish](#) // Ijodkor o'qituvchi // 2022.№20.page86
3. Шухратов Ш, И.Якубов, Максудов Р.Х., Джураев А. // [Development of effective design and substantiation of parameters of the cotton cleaner from large little](#) // НамМТИ илмий-техника журнали // 2020.№4. page3-10
4. Камолиддин Ибрагимович Ахмедов, Хосият Тухтаевна Нуруллаева, Ином Дониярович Якубов // [Определение длины пластических зон и разрывной нагрузки упругой нити в другой среде](#) // Перспективы развития технологий обработки и оборудования в машиностроении // 2017.page27-30
5. Inam Yakubov, Nigora Yakubova // [Development of effective design and substantiation of parameters of the cotton cleaner from large little](#) // scientific collection "interconf" // 2022.№115.page303-308
6. Ином Даниярович Якубов // [Анализ устойчивости сетки при испытаниях на упругость очистителей волокна](#) // Новости образования: исследование в XXI веке // 2022.№4.page159-165
7. Ином Якубов, Шароф Шухратов, Рустам Мурадов // [Новая конструкция рабочих агрегатов хлопкосепаратора и совершенствование приводных механизмов](#) // Universum: технические науки // 2022.№7-2 (100)
8. Т.Кодиров, И.Якубов, Ж.Улугмуратов, И.Исмадуллаев, З.Исламов, Х.Бегалиев // [Исследование первичной обработки шкур страуса при получении экзотической кожи](#) // Научный вестник. ФерГУ // 2019.№6. page20
9. Ахмадалиев Махаматжон, Якубова Нигора // Самоконденсация фурфуролы в щелочной среде // Наука и мир // 2022/5.№5page19-21
10. Axmadaliyev Maxamadjon, Yakubova Nigora // [Ishqoriy muhitda furfurolning kondensatsiyalanishi](#) // FarDU ilmiy xabarlar // 2022 №3.page169
11. Ахмадалиев Махамаджон Ахмадалиевич, Якубова Нигора Мамадиёр кизи // Инновационные пути получения дифурфурилиденацетона-дифа // Universum: технические науки // 2023.№ 3(105) page62-67

12. Ахмадалиев Махамаджон Ахмадалиевич, Якубова Нигора Мамадиёр қизи, Давронов Баходиржон Муҳаммадолим ўғли // Fam-furfurol-atseton monomerlari tarkibining polimerzamazka hossalariga ta'siri // Новости образования: исследование в XXI веке // 2023.№10.page83-86
13. Axmadaliev Maxamadjon Axmadalievich, Yakubova Nigora Mamadiyor qizi, Marufjonov Bexruz Raufzoda o'g'li // Katalisatorlar yordamida furfurol olish // "International scientific research conference" // 2023.page200-204
14. Axmadaliev Maxamadjon Axmadalievich, Yakubova Nigora Mamadiyor qizi, Davronov Baxodirjon Muhammadolim o'g'li, Marufjonov Bexruz Raufzoda o'g'li // Furfurol olishda katalisatorlarning roli // FarDU ilmiy xabarlar // 2023.
15. Asqarov Ibrohim Rahmonovich, Axmadaliev Maxamadjon Axmadalievich, Yakubova Nigora Mamadiyor qizi // Furfuralning xalq iqtisodiyotidagi ahamiyati // FarDU ilmiy xabarlar // 2023.№5.page34-38
16. Yakubova Nigora Mamadiyor qizi // Famed–20 smolasi asosida lok olish // Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi xalqaro ilmiy elektron jurnal // 2023. №11
17. Inom Yakubov, Sharof Shukhratov, Rustam Murodov // Creation of a Mobile Device for Transportation of Cotton and Analysis of its Mobile Transmissions // AIP Conference Proceedings // Research Article | March 11 2024.page050007-1-050007-8